

TYOLOGIE VAN ORGANISATIE ADVIESPROCESSEN

Drs. J. H. D. Wiersema

1. De plaats van typologieën in het wetenschappelijk denken

In de loop der tijden zijn veel typen beschreven. In de oudheid postuleerde Hippocrates 400 v.C. reeds 4 temperamentstypen gerelateerd aan 4 hoofdsorten van lichaamsvloeistoffen te weten:

- het sanguinische (optimistische) type;
- het melancholische (depressieve) type;
- het choleriche (opvliegende) type;
- het flegmatische (apatische) type.

Dit is in feite het begin geweest van vele type-beschrijvingen, waarin dikwijls persoonlijkheidskenmerken worden gerelateerd aan lichaamsbouw. Kretschmer gaat verder op dit pad. Uitgaande van twee hoofdsorten van geestesziekten - manische-depressiviteit en schizofrenie - gerelateerd aan lichaamsbouw, veralgemeniseert hij deze typologie voor de normale populatie en onderscheidt vervolgens:

- het cyclisch/piknische type (joviaal, opgewekt/korte, gezette lichaamsbouw);
- het schizofrene/asthenische type (verlegen, gevoelig/lange, smalle lichaamsbouw);

Een bekende typologie op dit gebied is de indeling in introverte en extroverte persoonlijkheidstypen van Jung waarbij het introverte type wordt beschreven als subjectief, geïnteresseerd in ideeën en als idealistisch, terwijl het extroverte type meer als objectief, geïnteresseerd in sociale activiteiten en als realistisch beschreven wordt.

De Nederlander G. Heymans ontwikkelde een beroemde typologie van temperamenten, voortbouwend op de reeds genoemde typologieën, daarbij uitgaande van de opvatting dat er drie fundamentele dimensies zijn waarop eigenschappen kunnen variëren: emotionaliteit, activiteit en functie. Aldus konden alle zich voordoende temperamenten geplaatst worden in een denkbeeldige kubus met 8 extreme types op de hoekpunten.

Ook in andere menswetenschappen komen typologieën voor. Bekend zijn de sociologische typologieën van Max Weber.

Zo beschrijft Weber in „Wirtschaft und Gesellschaft” drie gezagstypen. Hij onderscheidt dan drie legitimeringen van gezag:

- charismatische (op grond van de persoonlijke kwaliteiten van de leider);
- traditionele (op grond van tradities);
- rationele (op grond van „verstandelijke”, op de rede gebaseerde overeenkomsten en regels).

Weber noemt zijn typen „ideaaltypen” om daarmee aan te geven dat het hier gaat om typen, waarvan de kenmerken in extreme vorm beschreven zijn, c.q. geëxtrapoleerd zijn.

Ook zijn beschrijving van „de” bureaucratie vormt een dergelijk ideaaltipe.

Typologieën verschillen onderling in de mate waarin ze pretenderen de werkelijkheid weer te geven. De toevoeging ideaaltipe voor sommige type-beschrijvingen geeft reeds aan dat de werkelijkheid niet deze pure vormen, maar veeleer tussenvormen te zien geeft.

Voortschrijding van de wetenschap en een toename van kennis van verschijnselen kan resulteren in het ontdekken van nieuwe verschijnselen, waardoor type-beschrijvingen van oudere datum onvolledig blijken te zijn. In feite vormen type-beschrijvingen een grensgebied tussen common sense en wetenschap. Het kenmerkende van type-beschrijvingen is dat ze ook buiten het gebied van de vakleerden gemakkelijk bekendheid verwerven. Vergelijking met de werkelijkheid levert een stuk herkenning op, ook voor niet geschoolden in het wetenschappelijk denken. Type-beschrijvingen dragen bij aan het ordenen van verschijnselen. Ze ontstaan veelal ook uit de behoefte om praktijkverschijnselen te ordenen; en ze komen dan ook meestal op inductieve wijze tot stand.

Juist bij de bestudering van nieuwe verschijnselen, zoals bij jonge wetenschappen en nieuwe vakgebieden het geval is, wordt het verschijnsel type-beschrijvingen aangetroffen. Een voorbeeld hiervan zijn de typen van adviesprocessen binnen de organisatiekunde, beschreven door De Ruijter en Wiersema. Zoals straks zal blijken had deze type-beschrijving van adviesprocessen de intentie het verschijnsel „adviesprocessen” te ordenen, met als uiteindelijk doel te komen tot bestudering/vaststelling van de relatie tussen adviesproces en probleemsituatie.

2. Kenmerken en beperkingen van typologieën

Een type is, zoals reeds gezegd, een bewust vereenvoudigd beeld van de werkelijkheid. Type-beschrijvingen zijn weliswaar abstracties van de werkelijkheid, maar veel van deze beschrijvingen kenmerken zich door een tamelijk laag abstractieniveau, waardoor herkenning van de geschetste typen in de praktijk gemakkelijk plaats vindt. Hiermee in verband staat echter nog een ander kenmerk, namelijk dat met de aanduiding van een type veelal méér associaties met concrete voorstellingen uit praktijksituaties worden gewekt, dan strikt gezien bedoeld wordt met dat bepaalde type.

Een voorbeeld kan dit duidelijk maken. Als Nelson zijn leiderschapstypen beschrijft en hij noemt een bepaald type „bureaucratisch”, dan roept hij daarmee méér voorstellingen op dan formeel uit zijn beschrijving van een „bureaucratisch” leider - iemand voor wie formeel vastgestelde regels en procedures dermate belangrijk zijn en zwaar wegen dat hij daarbuiten niet wenst te opereren - vallen te destilleren. Met andere woorden: de aanduiding „bureaucratisch” leider wekt als het ware een „completere” voorstelling van een dergelijk leider op bij toehoorder of lezer dan „wetenschappelijk” gezien op grond van de in de typologie besloten dimensies van eigenschappen is toegestaan.

Een typologie is een consistente verzameling van typen en een type kan gedefinieerd worden als een combinatie van geaccentueerde kenmerken. Een object

dat een bepaalde combinatie van kenmerken vertoont, moet dus gerekend worden tot een bepaald type. Vaak gaat het daarbij om drie kenmerken. De reden hiervoor is een zuiver pragmatische. Kenmerken kunnen voorgesteld worden door waarden die variëren op bepaalde dimensies.

Indien de dimensies de drie assen van een kubus voorstellen dan vormt ieder punt binnen de kubus een type · de hoekpunten vormen ideaaltypen · dat als positie in een drie dimensionale ruimte nog gemakkelijk voor te stellen is. In het geval van bijvoorbeeld 4 dimensies zou dit veel moeilijker zijn.

Bij inductief gevormde common sense typen van een laag abstractieniveau zijn de onderscheiden typen niet altijd beschreven in termen van dezelfde dimensies. Een beperking van dergelijke type-beschrijvingen is dan dat geen consequent systematische beschrijving van alle denkbare combinaties van kenmerken wordt geleverd.

Vindt een dergelijke systematische beschrijving wél plaats, dan moeten vaak ook theoretisch denkbare typen worden beschreven, die niet altijd direct in de werkelijkheid herkenning opleveren, maar die uit een oogpunt van kennisvermeerdering wél interessant zijn om te exploreren. Theoretisch afgeleide typologieën van een hoger abstractieniveau nodigen derhalve uit

- om na te gaan of de in theorie onderscheiden kenmerken-combinaties ook in de werkelijkheid vóórkomen of zouden kunnen worden gerealiseerd;
- om na te gaan of de in de werkelijkheid zich voordoende verschijnselen bevredigend in de theorie kunnen worden ondergebracht, met andere woorden, of de theoretisch onderscheiden dimensies wel empirisch toereikend zijn;
- om inzicht te verwerven in mogelijke relaties met andere factoren.

En vooral dit laatste is noodzakelijk om met een typologie verder te komen dan het kunnen indelen en onderbrengen van een veelheid van complexe verschijnselen in een beperkt aantal nog goed herkenbare „hokjes”. De waarde van een meer theoretisch gerelateerde typologie moet immers gezocht worden in de mogelijkheid oorzaak-gevolg verbanden of middel-doel verbanden tussen type en andere factoren aan te geven.

3. De typologie van adviesprocessen van De Ruijter en Wiersema tegen een algemene achtergrond

De organisatiekunde bestudeert onder meer „ist” en „soll”-situaties binnen organisaties en het verloop van processen van „ist” náár „soll”. Als ten behoeve van deze processen een organisatiedeskundige wordt geconsulteerd, worden ze ook wel adviesprocessen genoemd. Het verschijnsel „adviesproces” · een wisselwerking tussen adviseur(s) en geadviseerde(n) gericht op het oplossen van een organisatieprobleem · heeft de laatste jaren veel aandacht gehad, zowel bij organisaties die overwogen een adviseur te consulteren, als bij organisatiedeskundigen, die poogden een aanpak te vinden, die het meest gewenste effect sorteerde. In een poging de in de praktijk bestaande adviesprocessen te beschrijven ontstond „de typologie van adviesprocessen” van De Ruijter en Wiersema.

Ook hier zijn de onderscheiden typen beschrijvingen van specifieke kenmerken-combinaties. Zoals hiervoor al is aangegeven kan een kenmerk gezien wor-

den als een waarde op een bepaalde dimensie. De achterliggende dimensies in deze typologie zijn nu:

- a. taakverdeling tussen adviseur en cliënt;
- b. aangrijpingspunt voor verandering;
- c. bijdrage van de adviseur.

Ad. a. Taakverdeling tussen adviseur en cliënt

Bij de type-beschrijvingen zijn vier waarden op deze dimensie (a) onderscheiden. Elk van de vier waarden geeft een bepaalde afbakening van taken en verantwoordelijkheden aan tussen adviseur en cliënt met betrekking tot activiteiten in het kader van het adviesproces, waarbij enerzijds de activiteiten zijn verdeeld naar drie fasen in het adviesproces te weten: diagnose, therapie en implementatie en anderzijds twee partijen binnen het cliëntsysteem worden onderscheiden namelijk de geadviseerde en het veld (diegenen die geconfronteerd worden met eventuele consequenties als gevolg van het adviesproces). Onderstaand een overzicht van de vier taakverdelingen.

<i>Fasen in het ad- viesproces</i>	<i>diagnose</i>	<i>therapie</i>	<i>implementatie</i>
<i>taak- verdeling</i>			
A	cliënt	adviseur	cliënt
B	adviseur	adviseur	cliënt
C	cliënt (geadviseerde) + adviseur		
D	cliënt (geadviseerde + veld) en adviseur		

Bij de taakverdeling onder C en D is er in alle drie de fasen sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van adviseur en cliënt. Tot de cliënt in taakverdeling C wordt de geadviseerde gerekend terwijl in taakverdeling D onder de cliënt tevens het veld moet worden verstaan.

Ad. b. Aangrijpingspunt voor verandering

Ook hier worden vier waarden onderscheiden te weten:

- structuur;
- technologie;
- mens, waarvan ofwel het individuele gedrag of het gedrag van de georganiseerde groep;
- een combinatie van structuur, technologie en mens.

Ad. c. Bijdrage van de adviseur

Er worden drie waarden onderscheiden, namelijk:

- een probleemoplossing gevende bijdrage waarbij de adviseur als specifiek deskundige een inhoudelijk vaktechnisch advies geeft;
- een begeleidende bijdrage waarbij de adviseur de cliënt helpt bij het vinden van een oplossing;
- een vormende bijdrage waarbij door middel van training wordt getracht het

probleemoplossend vermogen van de betrokkenen in het cliëntstelsel te vergroten.

Onderstaand een overzicht van de hieruit resulterende typen van adviesprocessen:

<i>Trefwoord</i>	<i>Taakverdeling</i>	<i>Aangrijpingspunt</i>	<i>Bijdrage adviseur</i>
Koopmodel	A	technologie structuur	inhoudelijk
Arts-patiëntmodel	B	technologie structuur	inhoudelijk
Samenwerkingsmodel	C	technologie structuur	inhoudelijk
Procesmodel	D	combinatie	begeleidend
00-probleem originated model	D	gedrag georg. groep	begeleidend
00-process- originated model	D	gedrag georg. groep	vormend
Trainingsmodel	D	individueel gedrag	vormend
Opleidingsmodel	A	individueel gedrag	vormend

Deze typologie is een voorbeeld van type-beschrijvingen op een betrekkelijk laag abstractieniveau. De vrij grote mate van bekendheid die deze typen in korte tijd hebben verworven, wijst op een goede herkenning in de praktijk. Deze typen zijn duidelijk gebaseerd op de praktijk van het advieswerk. Er is hier een poging gedaan om in de werkelijkheid vóórkommende adviesprocessen in herkenbare groepen onder te brengen; een inductieve werkwijze dus. Daarenboven zijn de benamingen van de typen op zodanige wijze aan de werkelijkheid ontleend, dat het beeld dat door de typen opgeroepen wordt duidelijk genuanceerder, „rijker”, is dan op basis van alleen de dimensie-kenmerken mogelijk is. „Koopmodel” en „arts-patiënt-model” bijvoorbeeld wekken associaties die veel verder strekken dan op grond van de „kale” drie kenmerken formeel-theoretisch verantwoord kunnen worden. Ondanks de voordelen van herkenning die deze typologie biedt dringt zich daarom ook een aantal vragen op.

4. Vragen

Daar is allereerst de vraag of zich in de praktijk nog andere soorten adviesprocessen zouden kunnen voordoen dan welke middels deze typen beschreven kunnen worden. De vraag kan minder eenvoudig vanuit het kader van de huidige type-beschrijvingen worden beantwoord, daar mogelijk beperkte praktijkervaring juist het materiaal voor deze type-beschrijvingen leverde.

Een andere vraag is of de typen voldoende onderscheiden zijn en of het gehanteerde begrippenkader voldoende mogelijkheden biedt voor operationalisering, teneinde te kunnen vaststellen of de middels de typen beschreven verschijnselen inderdaad in de praktijk voorkomen.

Ten laatste is er de belangrijke vraag naar de relaties tussen de getypeerde adviesprocessen en factoren in de situatie waarin zich het adviesproces afspeelt en in het bijzonder wat de consequenties ervan zijn voor de succes- of faalkansen van de adviseur. Het is uiteindelijk deze relatie die bepaalt of er zoiets is als „de beste adviesaanpak”, of dat het meeste effect bereikt wordt als bij de keuze van een adviseringsstype rekening wordt gehouden met zich voordoende conditionerende factoren - een hypothese van de onderzoekers.

Uiteindelijk staat voor ogen om meer kennis te verwerven omtrent deze relaties („conclusies”) waardoor het praktisch handelen en de daarvoor noodzakelijke „decisies” beter gefundeerd en met meer inzicht in de kans op het gewenste effect kunnen plaatsvinden.

5. Passendheidstheorie

Een dergelijke werkwijze kan gerangschikt worden onder de contingency-benadering, waarin gezocht wordt naar „consistentie” of „passendheid” van verschijnselen-combinaties vanuit het gezichtspunt van de effectiviteit. Deze werkwijze betekent dat ook de situatie, waarin zich het adviesproces afspeelt, in het vervolg aangeduid als „probleemsituatie”, in beeld gebracht en getypeerd moet worden. Gegeven de wetenschappelijke discipline van de onderzoeker (organisatie-sociologie) is het begrijpelijk dat gezocht is naar „structurele” invloedsfactoren op de succes- en faalkansen van adviesprocessen.

De dimensies met behulp waarvan probleemsituaties beschreven zullen worden zijn:

- het gewicht van reële of vermeende psychologische of sociale implicaties van het adviesproces voor het veld;
- de machtsafstand tussen het machtscentrum dat verantwoordelijk is voor de consequenties van het adviesproces en het veld;
- de deskundigheidsafstand tussen de voor de probleemoplossing vereiste deskundigheid en de in het veld aanwezige c.q. mobiliseerbare deskundigheid.

Een en ander is nader uitgewerkt in één van de volgende artikelen in dit nummer: „De effectiviteit van organisatie-adviesprocessen”.

Samenvattend moet de conclusie zijn dat een bevredigend antwoord op de zojuist gestelde effectiviteitsvraag onderzoek vereist naar het verband tussen typen van adviesprocessen en typen van probleemsituaties.

Hiervoor is nodig:

- een exploratie van theoretisch mogelijke adviesprocessen en probleemsituaties;
- een verificatie van in de praktijk waar te nemen adviesprocessen en probleemsituaties;
- een contingency-benadering waarbij de passendheid van specifieke adviestypen bij specifieke typen van probleemsituaties wordt onderzocht. In feite was er ook bij enkele van de in de inleiding genoemde psychologische typologieën sprake van „dubbel-typologieën” namelijk daar waar verband gelegd werd tussen psychische typen en lichaamstypen.

Dit onderzoek vergt een typologie van adviesprocessen, die ten opzichte van de

De Ruijter-Wiersema typologie enkele wijzigingen vertoont en welke hierna zal worden beschreven.

6. Een aangepaste typologie van adviesprocessen

Voor de beschrijving van adviesprocessen in deze aangepaste vorm zal worden uitgegaan van drie variabelen:

- a. de inschakeling van het veld in het adviesproces;
- b. de inschakeling van de lijn in het adviesproces;
- c. de bijdrage van de adviseur aan het adviesproces.

a. *De inschakeling van het veld in het adviesproces*

Adviesprocessen kunnen verschillen in de mate waarin het veld · diegenen die geconfronteerd worden met eventuele consequenties die voortvloeien uit het adviesproces · gedurende de adviesrelatie is ingeschakeld. De mate van betrokkenheid kan variëren van „nihil” tot „volledig” en kan worden bepaald door na te gaan:

- wie uit het veld ingeschakeld zijn bij het adviesproces waarbij naast het aantal ook de posities in de organisatie van de veldvertegenwoordiging een rol spelen bij de bepaling van de mate van inschakeling en
- de vorm van inschakeling, waarbij deelname aan het ontwikkelen van voorstellen in bijvoorbeeld projectorganisatievorm wordt gezien als een verdergaande vorm van inschakeling dan het geven van commentaar of informatie middels bilaterale interviews.

b. *De inschakeling van de lijn*

Met de lijn is hier bedoeld de reeks van posities op de verschillende hiërarchische niveaus tussen enerzijds het veld en anderzijds het machtscentrum · diegene(n) die de uiteindelijke beslissingen neemt (nemen), die consequenties kan (kunnen) verbinden aan het adviesproces.

De inschakeling van de lijn is op dezelfde wijze gedefinieerd als die voor het veld. De mate van inschakeling zal dus afhangen van:

- wie van de lijn ingeschakeld zijn bij het adviesproces en
- de vorm van inschakeling.

Uiterste posities op deze dimensies zijn ook weer „nihil” en „volledig”.

c. *De bijdrage van de adviseur aan het adviesproces*

Deze variabele, die ook als basis diende voor de typologie De Ruijter-Wiersema, is zonder wijzigingen overgenomen. De volgende waarden worden onderscheiden:

- een inhoudelijke, probleemoplossing gevende bijdrage;
- een begeleidende bijdrage;
- een vormende bijdrage.

Zie voor een meer uitgebreide toelichting op de variabelen ook het artikel over de effectiviteit van organisatie-adviesprocessen elders in dit nummer.

Op basis van deze drie variabelen zijn een achttal uiterste en een groot aantal andere theoretisch denkbare typen adviesprocessen te construeren. Plaatst men de drie variabelen op de assen van een kubus, dan vormen de hoekpunten van

de kubus combinaties van uiterste waarden · ideaaltypen · en alle andere posities binnen de kubus op z'n minst overige theoretisch denkbare typen van adviesprocessen.

Plaatst men de adviesmodellen (lees in het volgende voor „model” „type”, aanvankelijk werd over „modellen” gesproken) uit de De Ruijter-Wiersema typologie in de kubus dan ontstaat het volgende beeld:

Het koopmodel (1), het arts-patiënt-model (2) en het samenwerkingsmodel (3) bevinden zich alle drie in hetzelfde vlak, onderling alleen verschillend op het punt van de inschakeling van de lijn. Deze modellen worden namelijk gekenmerkt door een bijdrage van de adviseur, die veelal inhoudelijk is gericht op probleemoplossing vanuit een specifieke deskundigheid, waarbij de inschakeling van het veld vrijwel nihil is.

Op het punt van de inschakeling van de lijn variëren de typen: volgens het samenwerkingsmodel is de lijn betrokken bij alle fasen van dit adviesmodel; volgens het koopmodel slechts bij de diagnose en de implementatiefase en volgens het arts-patiënt-model voornamelijk slechts in de implementatiefase.

Het procesmodel (4), het 00-(organisatie-ontwikkeling)probleemmodel (5) en het 00-procesmodel (6) bevinden zich in hetzelfde vlak, omdat ze alle drie gekenmerkt worden door een maximale inschakeling van het veld.

Volgens het procesmodel en het 00-probleemmodel is de bijdrage van de ad-

viseur voornamelijk begeleidend; de inschakeling van de lijn is volgens het 00-probleemmodel echter veel geringer dan bij het procesmodel. Het 00-procesmodel wordt verder gekenmerkt door een vormende bijdrage van de adviseur en een vrij geringe inschakeling van de lijn.

Opvallend is dat deze op inductieve wijze tot stand gekomen typen zich concentreren binnen twee kubusvlakken. Onderzoek zal moeten uitwijzen in hoeverre andere posities binnen de kubus typen vormen die in de praktijk zijn te herkennen, dan wel mogelijkheden tot experiment en verkenning betekenen.

Naast de bredere mogelijkheden die deze advieskubus biedt tot verkenning en verdieping van kennis omtrent organisatie-adviesprocessen wordt tevens geïllustreerd dat theoretisch denkbare typen zich minder gemakkelijk laten voorstellen dan de vanuit de praktijk geïnduceerde typen.

Positie (1) in de kubus bijvoorbeeld roept als combinatie van kenmerken minder informatie op over het met behulp van deze kenmerken getypeerde adviesproces dan de aanduiding „koopmodel”.

De noodzaak tot bijstelling van de adviestypologie wordt echter vooral ingegeven door de eis verband te kunnen leggen met een typologie van probleemsituaties en met relevante theorieën en ander empirisch onderzoek (vergelijk uit de inleiding: psychische typen en lichaamstypen).

7. Aansluiting bij ander onderzoek

Voor de uitwerking van een typologie van probleemsituaties zij verwezen naar het reeds genoemde artikel over de effectiviteit van adviesprocessen. De beantwoording van de effectiviteitsvraag moet immers uiteindelijk een aantal indicaties opleveren op basis waarvan aan het praktisch handelen in probleemsituaties richting gegeven kan worden. In dit verband kan ook een aantal andere onderzoeken genoemd worden, waarin volgens dezelfde benadering - de contingency-benadering - gezocht is naar passendheid van c.q. consistentie tussen verschijnselen, combinaties vanuit het gezichtspunt van de effectiviteit, namelijk

J. J. Jol, P. M. Peeters en J. Kastelein, Succes- en faalfactoren bij projectorganisatie, PTT, februari 1975

J. Kastelein, Punten van overweging bij projectorganisatie, PTT, mei 1975

J. Kastelein, T. Attema, K. Blindeman en M. J. Bellaar Spruyt, Management in de rijksdienst, Instituut v. Bestuurskunde, 1977

R. H. P. W. Kottman, Succes- en faalfactoren bij commissies, Instituut v. Bestuurskunde, 1978.

Voorts het reeds genoemde artikel:

H. de Ruijter en J. H. D. Wiersema, Typering van adviesprocessen in Organisaties in Ontwikkeling, onder redactie van J. J. J. van Dijck en J. A. P. van Hoof, Universitaire Pers Rotterdam, 1976.